

CARTA DE CONTROLE PARA ANÁLISE DA ESTABILIDADE DE PROCESSO EM ICP-OESⁱ

Larissa Torrezani¹, Antonio Claudio Kieling²,
Raimundo Nonato Alves da Silva³, Bruno Mello de Freitas⁴

¹ Chemical Engineer Researcher and Expert in Quality Engineering by State of Amazonas University – UEA (Brazil), e-mail: larissatorrezani@gmail.com

² Professor and Researcher at Department of Mechanical Engineering in State University of Amazonas – UEA (Brazil), e-mail: antonio.kieling@yahoo.com

³ Professor of Materials Engineering at Technology College School – EST/State of Amazonas University – UEA (Brazil), e-mail: raimundo.nonato.silva@gmail.com

⁴ Professor of Materials Engineering at Technology College School – EST/State of Amazonas University – UEA (Brazil), e-mail: bruno_m_freitas@hotmail.com

Resumo: O controle estatístico do processo em um laboratório de química analítica o permite fornecer resultados confiáveis e o auxilia na tomada de decisão em diversos níveis estratégicos. A ferramenta mais importante, em especial nas análises do ICP-OES, é a carta controle, na qual os resultados devem ser distribuídos aleatoriamente dentro dos limites especificados, permitindo demonstrar que o procedimento de medição está sobre controle. Se o valor controlado está fora dos limites, nenhum resultado analítico deve ser reportado e medidas corretivas devem ser realizadas para identificar a fonte do erro e removê-lo. Portanto, a escolha da carta a ser analisada e os limites de controle são essenciais para a análise correta da estabilidade do processo. Por meio de uma análise da literatura e comparações realizadas com dados reais de análises de amostras controle de cobalto, lítio e cobre falsas interpretações a respeito das tendências dos dados. Assim, as cartas de no ICP-OES, o presente artigo revelou que o uso apenas da carta de 3σ pode gerar amplitude móvel e média se apresentam como melhor opção, se trabalhadas conjuntamente, para o acompanhamento do processo em questão.

Palavras-chave: Carta controle; Controle de qualidade analítica; ICP-OES

ⁱ CONTROL CHART FOR STABILITY ANALYSIS OF PROCESS IN ICP-OES

Abstract: The statistical process control in an analytical chemistry laboratory allows providing reliable results and assists in decision making at various strategic levels. The most important tool, especially in the analysis of ICP-OES is the control chart, in which the results should be randomized within specified limits, allowing demonstrate that the measurement procedure is under control. If the monitored value is outside the limits, no analytical result must be reported and corrective measures should be undertaken to identify the source of the error and remove it. Therefore, the control chart choice to be analysed and the control limits are essential for the correct analysis of process stability. Through an analysis of the literature and comparisons made with real data of cobalt, lithium and copper control sample analysis in the ICP-OES, this paper revealed that using only the 3σ chart can generate misinterpretations regarding trends data. Thus, the control charts of mobile amplitude and average are presented as the best option when considered together to monitor the proceedings.

Key Words: Control Chart; Analytical Quality Control; ICP-OES

INTRODUÇÃO

O laboratório de química analítica fornece dados quantitativos e qualitativos utilizados em tomadas de decisão em diversos níveis estratégicos e, portanto, programas que assegurem a qualidade e confiabilidade dos resultados são essenciais (EPA, 1979). A ABNT ISO/IEC17025 (2005) estabelece que o laboratório deve possuir procedimentos de controle de qualidade para monitoramento da validação dos testes e calibrações realizadas. Os dados resultantes devem ser armazenados de forma que tendências sejam detectáveis e, quando praticável, técnicas estatísticas devem ser aplicadas para revisão dos resultados. Esse monitoramento deve ser planejado e revisado e incluir um regular uso do controle interno de qualidade.

Segundo Hovind (2011), a ferramenta mais importante no controle de qualidade interno de um laboratório de analítica é o uso de cartas controle, nas quais os resultados devem ser distribuídos aleatoriamente dentro dos limites especificados, permitindo demonstrar que o procedimento de medição está sobre controle. Se o valor controlado está fora dos limites, nenhum resultado analítico deve ser reportado e medidas corretivas devem ser realizadas para identificar a fonte do erro e removê-lo. A escolha do cálculo dos limites de controle se torna crítica no acompanhamento do processo,

uma vez que pode induzir a falsas interpretações de estabilidade ou mascarar uma causa especial. Dessa forma, a questão norteadora do presente artigo é qual o tipo de carta controle que se adéqua melhor ao processo que ocorre nas análises de cátions utilizando a espectrometria de emissão óptica por plasma acoplado indutivamente (ICP-OES, *Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry*). Nesse contexto, o trabalho buscou comparar diferentes tipos de carta controle, citadas amplamente pela literatura, e evidenciar como a construção da carta controle deve ser criteriosa a fim de prover um gráfico que indique a estabilidade do processo em questão.

A seguir, no primeiro capítulo, são abordados aspectos gerais da técnica analítica utilizada pelo ICP-OES e parâmetros básicos do equipamento. No segundo capítulo é apresentado um breve histórico do controle estatístico do processo, tipos de carta controle, a construção matemática dos limites e a sua utilização no controle da operação do ICP-OES.

1. ICP-OES

As técnicas mais utilizadas para determinação de concentrações traços de elementos em uma amostra são baseadas em espectrometria atômica. Esta técnica envolve a radiação eletromagnética que é emitida e/ou absorvida por átomos da amostra. Utilizando espectrometria atômica, informações importantes qualitativas e quantitativas podem ser obtidas a respeito da amostra. Em geral, a informação quantitativa (concentração) é relacionada à quantidade de radiação eletromagnética que é emitida ou absorvida, enquanto a informação qualitativa (quais elementos estão presentes) é relacionada aos comprimentos de onda nos quais a radiação é absorvida ou emitida (BOSS e FREDEEN, 2004).

Nas técnicas de espectrometria atômica mais utilizadas para análises de traços, a amostra é decomposta por um calor intenso em uma nuvem de gases quentes contendo átomos livres e íons dos elementos de interesse. Em espectrometria de emissão óptica (*optical emission spectrometry, OES*), a amostra é submetida a temperaturas altas o bastante para causar excitação por colisões e ionização dos átomos. Uma vez que os átomos ou íons estão em seus estados excitados, eles podem decair para estados mais baixos por transições térmicas ou radiativas. Em OES, a intensidade da luz emitida em

comprimentos de onda específicos é medida e usada para determinar as concentrações dos elementos de interesse.

Existem, basicamente, três tipos de fontes térmicas normalmente usadas em espectrometria atômica analítica para dissociar as moléculas da amostra em átomos livres: chamas, fornos e descargas elétricas. Dentro da categoria de descargas elétricas, utilizou-se por muitos anos arco elétrico ou faísca. Mais recentemente, outros tipos de descarga, chamados de plasmas, vem sendo utilizados como fonte de atomização/excitação para OES. Segundo Skoog et. al. (2007), o plasma é uma mistura gasosa eletricamente condutora contendo uma grande concentração de cátions e elétrons. No plasma de argônio, frequentemente utilizado para análises de emissão, os íons de argônio e elétrons são as principais espécies condutoras, embora cátions da amostra também estejam presentes em pequenas quantidades. Íons de argônio, uma vez formados no plasma, pode absorver energia suficiente a partir de uma fonte externa para manter a temperatura a um nível em que ionizações posteriores sustentam o plasma indefinidamente. Tais plasmas podem alcançar temperaturas tão elevadas como 10.000 K. Há três tipos principais de plasmas de alta temperatura: (1) **o plasma indutivamente acoplado (ICP)**, (2) o plasma de corrente contínua (DCP), e (3) o plasma induzido por micro-ondas (MIP).

Várias vantagens são associadas à fonte de plasma. Primeiramente, a atomização ocorre em um ambiente quimicamente inerte, o que tende a aumentar o tempo de vida da substância a analisar, evitando a formação de óxido. Além disso, e em contraste com arcos, faíscas e chamas, a seção transversal da temperatura é relativamente uniforme, como consequência, a auto absorção e auto reversão não ocorrem com frequência. Assim, as curvas de calibração são geralmente lineares ao longo de várias ordens de grandeza da concentração.

2. CARTA CONTROLE

Um produto ou serviço em que se deseja atingir as expectativas do cliente, geralmente deve ser produzido por um processo que seja estável ou repetitivo. Mais precisamente, o processo precisa ser capaz de operar com pequena variabilidade em torno do que é definido como características de qualidade a serem atingidas. Nesse contexto, o controle

estatístico do processo (CEP) é uma poderosa coleção de ferramentas de solução de problemas úteis em verificar a estabilidade do processo e melhorar a capacidade por meio da redução da variabilidade.

O CEP compreende uma série de ferramentas e, dentre elas, a carta controle apresenta-se como a mais sofisticada tecnicamente, segundo Montgomery (2009). Shewart, em 1924, propôs a carta controle como forma gráfica de aplicar os princípios estatísticos de significância ao controle do processo.

A teoria de Shewart reconhece dois tipos de variabilidade. O primeiro, variabilidade aleatória, devido às causas comuns, presentes consistentemente e que não são facilmente identificáveis. Cada causa constitui um componente pequeno da variabilidade total, mas nenhuma delas contribui de forma significativa. Essa soma de causas aleatórias é mensurável e dita como inerente ao processo. O segundo tipo de variabilidade representa uma alteração real no processo que pode ser atribuída a causas identificáveis e que, teoricamente, podem ser eliminadas. Essas causas são chamadas de especiais (ISO 8258, 2005).

O maior objetivo do CEP é detectar, rapidamente, a ocorrência de uma variação de causa especial no processo para que uma ação corretiva seja tomada antes que seja produzida uma unidade não conforme. A carta controle é um monitoramento online do processo amplamente utilizado para esse propósito, além de estimar os parâmetros de um processo e, por meio dessa informação, determinar a capacidade; e fornecer dados importantes para melhorar o processo. No âmbito do CEP, sendo seu maior objetivo reduzir a variabilidade, a carta controle não elimina a variabilidade, mas permite reduzi-la o máximo possível (MONTGOMERY, 2009).

A carta controle, tipicamente, é um gráfico que apresenta uma característica da qualidade que foi mensurada ou computada de uma amostra *versus* o número da amostra ou tempo. O gráfico contém uma linha central que representa o valor médio da característica correspondente ao processo em controle, isto é, quando apenas as causas comuns são atribuídas. Duas outras linhas horizontais, o limite superior de controle (LSC) e o limite inferior de controle (LIC), aparecem no gráfico, indicando que se o processo estiver sobre controle, os pontos estarão entre as duas linhas. Se os pontos estiverem fora dos limites definidos, o processo é dado como fora de controle e uma investigação deve ser realizada a fim de implementar medidas corretivas e eliminar as

causas responsáveis por esse comportamento. Entretanto, mesmo se os pontos estiverem dentro dos limites de controle, mas apresentarem um padrão sistemático, ou não aleatório, então pode indicar que o processo está fora de controle e também deve ser analisado (MONTGOMERY, 2009).

Os limites de controle nos gráficos de Shewart, de acordo com a ISO 8258 (2005), são posicionados a três sigma (3σ) de distância acima e abaixo da linha central, sendo sigma o desvio padrão verdadeiro dos dados plotados. Shewart escolheu utilizar limites de 3σ baseando-se no senso econômico relacionado ao equilíbrio de custo de investigar problemas no processo quando estes na realidade não existem ou de falhar em não identificar um problema por ele não aparecer na carta devido aos limites estarem muito afastados da linha central. Assumindo que os dados plotados são aproximadamente normalmente distribuídos, os limites de 3σ indicam que, aproximadamente, 99,7% dos valores estatísticos estarão incluídos dentro dos limites de controle e o processo estará sobre controle.

Trabalhando com uma característica da qualidade que é uma variável, geralmente é necessário monitorar o valor médio e a variabilidade. O controle da média do processo é feito, usualmente, pela carta controle de médias (\bar{X}) ou apenas carta controle. A variabilidade do processo pode ser monitorada pela carta controle de desvio padrão, chamada de carta controle (s), ou a carta controle de amplitude, (R), sendo essa última mais utilizada (MONTGOMERY, 2009).

Para elaborar uma carta controle, é preciso especificar a frequência e o tamanho da amostra. Quando escolher o tamanho da amostra, deve-se considerar o tamanho da variação que se deseja detectar. Se a variação no processo é relativamente grande, então pode utilizar amostras menores que as que seriam empregadas se a variação fosse menor.

Em diversas situações o tamanho da amostra utilizado para o monitoramento é $n = 1$, isto é, a amostra consiste de uma unidade individual. Montgomery (2009) cita alguns exemplos, como medições repetidas do processo diferem apenas devido ao erro de análise ou do laboratório; e quando as múltiplas medições são feitas de uma única unidade do produto. Esses dois casos se aplicam às análises realizadas no espectrômetro de emissão óptica, ICP-OES. Nessas situações, Montgomery (2009) e Bartram e Ballance (1996) apontam a utilização da carta controle para unidades

individuais. Também é possível utilizar a carta controle de amplitude móvel, com duas observações sucessivas como base da estimativa da variabilidade do processo. A amplitude móvel (MR_i) é definida como:

$$MR_i = |x_i - x_{i-1}| \quad (1)$$

Sendo x_i e x_{i-1} são valores monitorados.

Para a carta controle de observações individuais, utiliza-se $D_3 = 0$ e $D_4 = 3,267$ para $n = 2$. Assim, os limites de controle da carta de amplitude média são calculados da seguinte forma:

$$LSC = D_4 \overline{MR} \quad (2)$$

$$\text{Linha central} = \overline{MR} \quad (3)$$

$$LIC = D_3 \overline{MR} \quad (4)$$

Sendo \overline{MR} a média das amplitudes móveis; D_3 e D_4 constantes.

Os parâmetros da carta controle para unidades individuais são:

$$LSC = \bar{x} + 3 \frac{\overline{MR}}{d_2} \quad (5)$$

$$\text{Linha central} = \bar{x} \quad (6)$$

$$LIC = \bar{x} - 3 \frac{\overline{MR}}{d_2} \quad (7)$$

Sendo \bar{x} a média das observações; \overline{MR} a média das amplitudes móveis; d_2 constante.

O sistema de cartas de Shewart, de acordo com a norma ISO 8258 (2005), estipula que, se a localização do processo e a sua variabilidade estão constantes no presente nível, então a estatística individual colocada no gráfico varia aleatoriamente e, raramente, sairá dos limites de controle. Dessa forma, não deve haver nenhuma tendência óbvia ou padrões nos dados. Os gráficos de localização mostram onde a média do processo está localizada e indica se o processo está ou não estável com relação à média.

A carta controle de médias \bar{X} , por exemplo, revela entre os subgrupos variações ao longo do tempo e é utilizada para detectar variações na média entre os subgrupos. As cartas s ou R revelam variações dentro do subgrupo em um dado tempo e são utilizadas para detectar mudanças na variação do processo.

A interpretação de padrões na carta \bar{X} deve ser realizada após a verificação da carta R estar sobre controle. Algumas causas aparecem nas duas cartas, \bar{X} e R . Se isso acontecer, a melhor estratégia é eliminar as causas da carta R primeiro. Em vários casos isso irá eliminar automaticamente o padrão não randômico da carta \bar{X} .

De acordo com Montgomery (2009), a interpretação das cartas controle deve ser realizada com base em algumas regras de reconhecimento de padrão de Shewart, como listado a seguir:

1. Um ponto fora dos limites de 3σ ;
2. Dois de três pontos consecutivos acima do limite de 2σ ;
3. Quatro de cinco pontos consecutivos a uma distância de 1σ ou além da linha central;
4. Oito pontos consecutivos de um lado da linha central;
5. Seis pontos seguidos aumentando ou diminuindo;
6. Quinze pontos seguidos na zona de 2σ ;
7. Quatorze pontos seguidos alternando para cima e para baixo;
8. Oito pontos seguidos em ambos os lados da linha central com nenhum na zona de 2σ ;
9. Um padrão não usual ou não randômico nos dados;
10. Um ou mais pontos perto de um limite de controle ou linha de aviso.

Marks e Krehbiel (2009) analisam a importância da carta R no controle do processo. Os autores concluem que a carta de amplitude móvel, quando aplicada sozinha, possui baixo valor, já que a sua habilidade de detectar mudanças na variação do processo é sobrepujada por uma insensibilidade substancial a variações na média. Dessa forma, as cartas de amplitude média e unidades individuais devem ser aplicadas conjuntamente. Motta (1997), Thompson (2010) e APHA (2012) sugerem a utilização da carta controle de desvio padrão.

Nesse contexto, este trabalho buscou comparar o comportamento dos dados de controle de análises realizadas em ICP-OES quando inseridos nos vários tipos de carta controle citados.

3. METODOLOGIA

O equipamento utilizado foi o ICP-OES (7300 DV, PerkinElmer), equipado com amostrador automático modelo AS93Plus (PerkinElmer) e detector SCD (*Sulfur Chemiluminescence Detector*) *dual view*. O sistema de introdução de amostras consistiu em nebulizador Meinhard e câmara de nebulização ciclônica.

Os valores foram obtidos por meio da análise dos elementos cobalto (Co), cobre (Cu) e lítio (Li) e de soluções previamente preparadas com concentração conhecida dos elementos citados, chamadas amostras controle. As soluções padrão de cobalto, cobre e lítio foram fornecidas pela Fluka (TraceCERT, 100 mg L⁻¹ preparadas com 2% de HNO₃) atendendo aos requisitos da ISO Guia 34 e ISO 17025. Foram produzidas soluções estoque dos elementos Co, Cu e Li pela diluição do padrão para uma solução de 10 mg L⁻¹ utilizando água deionizada com resistividade de 18 MΩ cm⁻¹ (Milli-Q System, Millipore, USA) e acidificadas com solução de ácido nítrico (65% Suprapur, Merck) diluída na proporção de 1:1 com água deionizada. Para fazer a amostra controle, diluiu-se a solução estoque para 0,5 mg/L utilizando água deionizada com resistividade de 18 MΩ cm⁻¹ (Milli-Q System, Millipore, USA) e acidificadas com solução de ácido nítrico (65% Suprapur, Merck) diluída na proporção de 1:1 com água deionizada.

As soluções padrão para calibração do equipamento foram feitas de modo semelhante às amostras controle, de forma que a partir de uma nova solução estoque de 10 mg L⁻¹ foram preparadas soluções de 0,005, 0,010, 0,050, 0,100 e 0,200 mg L⁻¹ dos elementos em análise. A solução do branco foi preparada de água deionizada com 2% de ácido nítrico. Portanto, após análise do branco, foi feita a calibração do equipamento e a verificação com a leitura das amostras controle, e as concentrações foram monitoradas pelas cartas controle.

Os parâmetros operacionais utilizados na operação do ICP-OES estão discriminados na tabela 1 a seguir. O plasma foi produzido a partir do gás Argônio de

grau analítico fornecido pela White Martins e o gás de purga Nitrogênio também de pureza analítica e fornecido pela White Martins.

Tabela 1: Parâmetros operacionais do ICP-OES para calibração e análise de amostras controle de cobalto, cobre e lítio.

Parâmetros	Co	Cu	Li
Gerador de rádio frequência (MHz)	40	40	40
Potência aplicada (kW)	1,3	1,3	1,3
Vazão do gás do plasma (L min ⁻¹)	20	20	20
Vazão do gás auxiliar (L min ⁻¹)	0,2	0,2	0,2
Vazão do gás de nebulização (L min ⁻¹)	0,7	0,7	0,8
Vazão da introdução de amostra (mL min ⁻¹)	1,5	1,5	1,5
Tempo de estabilização (s)	5	5	5
Tempo de leitura (s)	1 a 5	1 a 5	1 a 5
Vista	Axial	Axial	Radial
Replicatas	3	3	3
Linhas de emissão (λ/nm)	230,786	327,393	670,784

As cartas controles foram feitas com os dados de vinte medidas da média de três replicatas da amostra controle de 0,5 mg L⁻¹. Para o cálculo dos valores dos limites, na carta de desvio padrão foram utilizados os dados históricos de cem medidas preexistentes e, na carta de média e amplitude móvel, foi utilizada para o cálculo a média dos dados obtidos conforme descrito acima. Dessa forma, esses valores foram inseridos nas equações 1 a 7 e os limites das cartas controle foram definidos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com o anexo A, os valores de d_2 , D_3 e D_4 a serem utilizados são, respectivamente, 1,128, 0 e 3,267 para $n = 2$. Dessa forma, utilizando as equações 1 a 7 com os dados de vinte observações reportados nas tabelas 2 a 4, é possível construir as cartas controle para os elementos em análise (Co, Cu, Li).

Tabela 2: Resultados das análises de cobalto em vinte amostras controle.

Amostras	Concentração cobalto (mg L⁻¹)	MR
1	0,051	-
2	0,049	0,002
3	0,049	0,000
4	0,049	0,000
5	0,055	0,007
6	0,054	0,001
7	0,051	0,003
8	0,052	0,000
9	0,050	0,001
10	0,049	0,001
11	0,051	0,001
12	0,050	0,001
13	0,051	0,001
14	0,046	0,005
15	0,051	0,004
16	0,054	0,003
17	0,055	0,001
18	0,052	0,003
19	0,052	0,001
20	0,045	0,007
Média	0,051	0,002

Tabela 3: Resultado das análises de cobre em vinte amostras controle.

Amostras	Concentração cobre (mg L⁻¹)	MR
1	0,050	-
2	0,048	0,002
3	0,048	0,000
4	0,049	0,001
5	0,055	0,006
6	0,054	0,001
7	0,048	0,006
8	0,048	0,001
9	0,047	0,002
10	0,048	0,001
11	0,048	0,000
12	0,047	0,001
13	0,048	0,000
14	0,046	0,002
15	0,049	0,004
16	0,052	0,003
17	0,054	0,002
18	0,051	0,002
19	0,052	0,000
20	0,046	0,005
Média	0,049	0,002

Tabela 4: Resultado das análises de lítio em vinte amostras controle.

Amostras	Concentração lítio (mg L ⁻¹)	MR
1	0,049	-
2	0,049	0,000
3	0,049	0,000
4	0,049	0,000
5	0,049	0,000
6	0,052	0,003
7	0,052	0,000
8	0,050	0,002
9	0,048	0,002
10	0,051	0,003
11	0,051	0,000
12	0,049	0,001
13	0,051	0,002
14	0,058	0,007
15	0,054	0,004
16	0,054	0,000
17	0,055	0,000
18	0,052	0,003
19	0,052	0,001
20	0,051	0,001
Média	0,051	0,002

As cartas controle de média e amplitude móvel para os processos em análise são apresentadas nas figuras 1 a 6.

Figura 1: Carta controle de média (\bar{x}) para cobalto.

Figura 2: Carta controle de média (\bar{x}) para cobre.

Figura 3: Carta controle de média (\bar{x}) para lítio.

Figura 4: Carta controle de amplitude móvel (MR) para cobalto

Figura 5: Carta controle de amplitude móvel (MR) para cobre.

Figura 6: Carta controle de amplitude móvel (MR) de lítio.

As cartas controle de desvio padrão para os processos são apresentadas nas figuras 7 a 9.

Figura 7: Carta controle de desvio padrão (3σ) para cobalto.

Figura 8: Carta controle de desvio padrão (3σ) para cobre.

Figura 9: Carta controle de desvio padrão (3σ) para lítio.

As regras de interpretação de carta controle de Shewart, detalhadas anteriormente, revelam que os processos das figuras 1 e 7 estão sobre controle. Já a carta da figura 2 apresenta inconsistências das regras 1, 4 e 8; cartas das figuras 3 e 6, regras 1, 2 e 3; carta

da figura 4, regras 2, 3 e 5; carta da figura 5, apenas a regra 3; carta da figura 8, regras 4 e 8; e, por fim, carta da figura 9, apenas a regra 3.

Então, em uma breve análise que o operador possa fazer, os gráficos de 3σ aparentam estar sobre controle, entretanto apenas o da figura 7 não apresenta pontos fora do controle. As cartas de média e amplitude móvel, por serem analisadas conjuntamente para revelar se o processo está sobre controle, revelam que nenhum processo apresenta-se aceitável. Dessa forma, a análise apenas pela carta de 3σ pode provocar uma interpretação equivocada do comportamento dos dados, podendo ser prejudicial para o processo uma vez que o analista não entende como fora de controle e, por isso, não toma medidas corretivas que seriam necessárias e percebidas se as cartas de média e amplitude móvel fossem analisadas.

CONCLUSÃO

A carta controle, ferramenta essencial do controle estatístico do processo, permite avaliar o desempenho do ICP-OES e controlar os resultados a fim de detectar problemas durante as análises, possibilitando que situações dificilmente visualizadas pelo analista possam ser detectadas e corrigidas. As cartas também permitem identificar tendências de resultados, que podem indicar, por exemplo, uma perda de sensibilidade do equipamento para um elemento específico, que poderiam não ser detectadas em um curto período de tempo.

Entretanto, a escolha das cartas a serem utilizadas e os limites de controle são críticos para a efetividade do processo, como foi constatado pela comparação entre o uso das cartas de média e amplitude móvel e a carta de 3σ . O trabalho em questão revelou que as cartas de amplitude móvel e média fornecem uma visão mais completa do processo, uma vez que abordam o valor médio e a variabilidade do processo. Já a análise unicamente pela carta de 3σ , por meio dos dados utilizados para comparação, foi possível verificar que ela pode induzir o analista a falsas interpretações sobre a estabilidade do processo e influenciar na confiabilidade dos resultados reportados.

Portanto, para o controle do processo que ocorre nas análises de cátions utilizando a espectrometria de emissão óptica por plasma acoplado indutivamente (ICP-OES), as cartas de amplitude móvel e média, analisadas conjuntamente, se

adéquam melhor de acordo com os dados trabalhados das amostras controle de cobalto, lítio e cobre na concentração de 0,050 mg L⁻¹.

Agradecimentos

Os autores agradecem a Universidade Estadual do Amazonas por todo suporte nesta pesquisa.

REFERÊNCIAS

1. ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR ISO/IEC 17025:2005 - Requisitos Gerais para competência de Laboratórios de Ensaio e Calibração**. Rio de Janeiro, ABNT, 2005.
2. APHA. **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewaters**. Washington: American Public Health Association, 22^a ed, 2012.
3. BOSS, C. B., FREDEEN, K. J. **Concepts, Instrumentation and Techniques in Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry**. 3^a ed., PerkinElmer, 2004.
4. EPA - Environmental Protection Agency. **Handbook for Analytical Quality Control in Water and Wastewater Laboratories**. Cincinnati, 1979.
HOVIND, H. et al. **Internal Quality Control – Handbook for Chemical Laboratories**. 4^a ed, NT Techn Report 569, 2011.
5. ISO - International Organization for Standardization. **ISO 8258 - Shewhart control charts**. 2005.
6. MONTGOMERY, D. C. **Statistical Quality Control**. 6^a ed, John Wiley & Sons, Inc, 2009.
7. MULLINS, E. **Statistics for the Quality Control Chemistry Laboratory**. USA: Royal Society of Chemistry, 2003.
8. SKOOG, D. A., HOLLER, F. J., CROUCH, S. R. **Principles of Instrumental Analysis**. 6^a ed, Thomson Brooks /Cole, 2007.
9. BARTRAM, J., BALANCE, R. **Water Quality Monitoring - A Practical Guide to the Design and Implementation of Freshwater Quality Studies and Monitoring**

Programmes. United Nations Environment Programme and the World Health Organization, 1996.

10. MARKS, N. B., KREHBIEL T. C. Design and Application of Individuals and Moving Range Control Charts. **The Journal of Applied Business Research**, v. 25, n. 5, 2009.

11. THOMPSON, M. **Internal quality control in routine analysis.** AMC technical briefs, Analytical Methods Committee, n. 46, 2010.

12. MOTTA, G. P. G. **Controle de qualidade analítica (c.q.a) aplicado a laboratórios de controle de qualidade de água.** In: 19º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, Anais. Foz do Iguaçu: ABES, 1997.

Factors for Constructing Variables Control Charts

Observations in Sample, n	Chart for Averages					Chart for Standard Deviations				Chart for Ranges						
	Factors for Control Limits			Factors for Center Line		Factors for Control Limits				Factors for Center Line		Factors for Control Limits				
	A	A ₂	A ₃	c ₄	1/c ₄	B ₃	B ₄	B ₅	B ₆	d ₂	1/d ₂	d ₃	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄
2	2.121	1.880	2.659	0.7979	1.2533	0	3.267	0	2.606	1.128	0.8865	0.853	0	3.686	0	3.267
3	1.732	1.023	1.954	0.8862	1.1284	0	2.568	0	2.276	1.693	0.5907	0.888	0	4.358	0	2.574
4	1.500	0.729	1.628	0.9213	1.0854	0	2.266	0	2.088	2.059	0.4857	0.880	0	4.698	0	2.282
5	1.342	0.577	1.427	0.9400	1.0638	0	2.089	0	1.964	2.326	0.4299	0.864	0	4.918	0	2.114
6	1.225	0.483	1.287	0.9515	1.0510	0.030	1.970	0.029	1.874	2.534	0.3946	0.848	0	5.078	0	2.004
7	1.134	0.419	1.182	0.9594	1.0423	0.118	1.882	0.113	1.806	2.704	0.3698	0.833	0.204	5.204	0.076	1.924
8	1.061	0.373	1.099	0.9650	1.0363	0.185	1.815	0.179	1.751	2.847	0.3512	0.820	0.388	5.306	0.136	1.864
9	1.000	0.337	1.032	0.9693	1.0317	0.239	1.761	0.232	1.707	2.970	0.3367	0.808	0.547	5.393	0.184	1.816
10	0.949	0.308	0.975	0.9727	1.0281	0.284	1.716	0.276	1.669	3.078	0.3249	0.797	0.687	5.469	0.223	1.777
11	0.905	0.285	0.927	0.9754	1.0252	0.321	1.679	0.313	1.637	3.173	0.3152	0.787	0.811	5.535	0.256	1.744
12	0.866	0.266	0.886	0.9776	1.0229	0.354	1.646	0.346	1.610	3.258	0.3069	0.778	0.922	5.594	0.283	1.717
13	0.832	0.249	0.850	0.9794	1.0210	0.382	1.618	0.374	1.585	3.336	0.2998	0.770	1.025	5.647	0.307	1.693
14	0.802	0.235	0.817	0.9810	1.0194	0.406	1.594	0.399	1.563	3.407	0.2935	0.763	1.118	5.696	0.328	1.672
15	0.775	0.223	0.789	0.9823	1.0180	0.428	1.572	0.421	1.544	3.472	0.2880	0.756	1.203	5.741	0.347	1.653
16	0.750	0.212	0.763	0.9835	1.0168	0.448	1.552	0.440	1.526	3.532	0.2831	0.750	1.282	5.782	0.363	1.637
17	0.728	0.203	0.739	0.9845	1.0157	0.466	1.534	0.458	1.511	3.588	0.2787	0.744	1.356	5.820	0.378	1.622
18	0.707	0.194	0.718	0.9854	1.0148	0.482	1.518	0.475	1.496	3.640	0.2747	0.739	1.424	5.856	0.391	1.608
19	0.688	0.187	0.698	0.9862	1.0140	0.497	1.503	0.490	1.483	3.689	0.2711	0.734	1.487	5.891	0.403	1.597
20	0.671	0.180	0.680	0.9869	1.0133	0.510	1.490	0.504	1.470	3.735	0.2677	0.729	1.549	5.921	0.415	1.585
21	0.655	0.173	0.663	0.9876	1.0126	0.523	1.477	0.516	1.459	3.778	0.2647	0.724	1.605	5.951	0.425	1.575
22	0.640	0.167	0.647	0.9882	1.0119	0.534	1.466	0.528	1.448	3.819	0.2618	0.720	1.659	5.979	0.434	1.566
23	0.626	0.162	0.633	0.9887	1.0114	0.545	1.455	0.539	1.438	3.858	0.2592	0.716	1.710	6.006	0.443	1.557
24	0.612	0.157	0.619	0.9892	1.0109	0.555	1.445	0.549	1.429	3.895	0.2567	0.712	1.759	6.031	0.451	1.548
25	0.600	0.153	0.606	0.9896	1.0105	0.565	1.435	0.559	1.420	3.931	0.2544	0.708	1.806	6.056	0.459	1.541

For n > 25.

$$A = \frac{3}{\sqrt{n}} \quad A_3 = \frac{3}{c_4 \sqrt{n}} \quad c_4 = \frac{4(n-1)}{4n-3}$$

$$B_3 = 1 - \frac{3}{c_4 \sqrt{2(n-1)}} \quad B_4 = 1 + \frac{3}{c_4 \sqrt{2(n-1)}}$$

$$B_5 = c_4 - \frac{3}{\sqrt{2(n-1)}} \quad B_6 = c_4 + \frac{3}{\sqrt{2(n-1)}}$$

Figura 10: Fatores para construção de cartas controle (Fonte: Montgomery, 2009).